

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Павлова А.В.¹

Аннотация:

В статье представлен обзор существующих успешных практик международного сотрудничества Оренбургского государственного университета в сфере лингвистического образования. Определено, что международное сотрудничество в научной, социально-воспитательной, учебной и проектной деятельности выпускающей кафедры английского и китайского языков способствует повышению мотивации к изучению иностранных языков, углублению практических и теоретических знаний, формированию умений и развитию навыков владения иностранными языками.

Ключевые слова: международное сотрудничество, лингвистическое образование, английский язык, китайский язык, олимпиада, конференция, научный семинар.

Лингвистическое образование в Оренбургском государственном университете (ОГУ) берет начало в 1999 году с открытия филологического направления в рамках профильного факультета. Спустя 26 лет кафедра – родоначальник лингвистического образования в ОГУ – в 2025 г. стала кафедрой английского и китайского языков с богатой историей формирования, развития и трансформации научной, социально-воспитательной, учебной и международной деятельности [2].

В разное время на кафедре велась подготовка по таким образовательными программами, как:

- «Зарубежная филология (английский язык, литература, второй иностранный язык)» [10];
- «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, китайский язык)» [12];
- «Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации (китайский язык)»;
- «Теория и методика преподавания английского и китайского языков» [4];
- «Английский язык для бизнес-коммуникации».

С 2026 года лингвистическое образование в ОГУ получает качественное развитие с открытием новой программы двух дипломов под названием «Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в Азии», реализуемой совместно с МГИМО МИД РФ [11].

Реализация любой из этих образовательных программ, одним из объектов которой является английский и/или китайский языки, приобретает принципиально новое качество с привлечением мероприятий учебной, научной, воспитательной или проектной деятельности международного уровня. Рассмотрим успешные практики международного сотрудничества в реализации образовательных программ по филологии и лингвистике на кафедре английского и китайского языков в ОГУ [5].

Так, например, выпускник образовательной программы «Теория и методика преподавания английского и китайского языков» должен решать следующие профессиональные задачи:

- в научно-исследовательской деятельности: подготовка и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики, лингводидактики,

¹ Павлова А.В., Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия.

теории и методики преподавания английского и китайского языков с применением современных методов научного исследования; анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов; использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в соответствии с профилем магистерской программы (в том числе тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем);

- в педагогической деятельности: практическое использование знаний основ педагогической деятельности для преподавания английского и китайского языков в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования, включая интерактивные занятия с применением информационно-коммуникационных технологий; участие в разработке образовательных программ по иностранным языкам в аспекте проектирования целей обучения и воспитания, конкретизации педагогических задач для различных групп обучающихся; самостоятельная подготовка учебно-методических и контрольно-измерительных материалов (в том числе с использованием современных информационных ресурсов и технологий) для проведения аудиторных занятий, самостоятельной работы и внеучебных мероприятий с целью комплексного развития универсальных учебных действий и коммуникативной компетенции [4].

С целью качественной реализации этой и других программ в 2020 г. инициативной группой студентов основано студенческое научное общество «Интерпретация мира в языке» (далее — СНО ИМЯ). Оно обеспечивает:

а) поддержку научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся Института языков и культур, развитие научных инициатив и привлечение молодых научных кадров в структуру университета;

б) привитие обучающимся навыков научно-исследовательской и научно-организационной деятельности, развитие научно-исследовательского творческого потенциала членов СНО ИМЯ, организация взаимосвязей учебных курсов, научных исследований в рамках выполняемых в СНО ИМЯ работ;

в) повышение качества подготовки квалифицированных кадров;

г) разработку форм и методов поддержки научно-исследовательских работ по широкому спектру филологических наук;

д) концентрацию и поддержку перспективных филологических исследований [13].

Так как функциями СНО ИМЯ являются:

- проведение научно-исследовательской работы (далее — НИР) студентов, учебно-исследовательской работы студентов (далее — УИРС), научно-исследовательской работы магистрантов и аспирантов, которые являются продолжением и развитием учебного и научного процессов ИЯК. Работы в СНО ИМЯ выполняются членами СНО ИМЯ по планам НИР, индивидуальным планам подготовки студентов, индивидуальным планам научно-образовательной деятельности магистрантов и аспирантов;

- выявление, отбор, индивидуальная подготовка студентов для поступления в магистратуру и аспирантуру;

- организация взаимодействия обучающихся, научных работников, преподавателей ИЯК в интересах развития творческого потенциала обучающихся;

- формирование у членов СНО ИМЯ системы ценностей, необходимой для научно-педагогической, научно-исследовательской, научно-организационной деятельности;

- освоение членами СНО ИМЯ навыков организации, проведения, представления результатов НИР;

- оказание услуг по научно-методическому, консультационному обеспечению деятельности образовательных учреждений.

- обеспечение условий для проведения индивидуальных НИР членов СНО ИМЯ, содействие им в публикации результатов НИР и научно-методических работ в

научных журналах, представлении докладов на научных конференциях и результатов НИР на региональных и международных конкурсах,

то среди основных форм работы можно отметить проведение круглых столов, научных семинаров, участие в конкурсах, олимпиадах, публикации результатов НИРС в материалах научных конференций и многое другое [8]. Например, недавно прошедший научный семинар «Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации» позволил представить результаты исследований магистрантов по инновационным методикам и средствам обучения английскому языку (потенциалу коммуникативных задач и заданий, технологиям «круглый стол», «питчинг», «интеллектуальная игра» и «интерактивный плакат» в формировании иноязычной коммуникативной компетенции и ее составляющих), обучению китайскому языку (методике формирования навыков иероглифического письма и анализу страноведческих реалий в УМК по китайскому языку), лингвокультурологии (прецедентным феноменам китайской фразеологии и особенностям фатической коммуникации в английской, русской и китайской культурах) [9].

В рамках работы СНО ИМЯ успешными практиками международного сотрудничества являются международная студенческая научно-практическая конференция «Мировые языки в образовании будущего» [7], международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, международная студенческая олимпиада по иностранным языкам «ЯиК – язык и культура», международный студенческий научный семинар «Концептуализирующий потенциал языков единиц» [6]. Количественный и качественный анализ результатов этих форм международного сотрудничества в 2024 и 2025 гг. свидетельствует о повышении конкурентоспособности будущих специалистов в сфере лингвистики и методики преподавания иностранного языка, формировании позитивного имиджа направления подготовки на рынке труда посредством создания необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся.

Особую роль при этом играют не только научные и интеллектуальные мероприятия, но и молодежные встречи, например, такие как российско-китайский молодежный форум «Волга – Янцзы» [1], где изучаемая культура и язык приобретают реальные формы в рамках официально-деловых, образовательных и культурных мероприятий, где участники обмениваются опытом, обсуждают возможные направления сотрудничества. Так, студенты ОГУ, изучающие китайский язык, стали участниками форума в 2025 г., посетили Чунцинский зоопарк и цирк, побывали на экскурсиях в Музее истории революции Хунъянь и Выставочном центре городского планирования, воочию оценили красоту водопада Ваньчжоу.

Таким образом, успешные практики международного сотрудничества в сфере лингвистического образования в ОГУ обеспечивают:

- совершенствование базовой подготовки обучающихся;
- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных при освоении основной образовательной программы по соответствующему направлению подготовки;
- стимулирование творческого роста и повышения интереса обучающихся к избранной профессиональной сфере;
- формирование кадрового потенциала для научно-исследовательской и педагогической деятельности при поддержке представителей профессионального сообщества, организаций и ассоциаций работодателей;
- повышение качества высшего образования в интересах развития личности, ее творческих способностей и талантов, обеспечение академической мобильности обучающихся;
- развитие умений, знаний, компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и (или) образовательными программами, творческого мышления, повышение интереса к

будущей профессиональной деятельности на основе оценки ее социальной значимости и личностной мотивации обучающихся;

- проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию решений;
- развитие способности самостоятельно и эффективно решать профессиональные задачи, а также совершенствование навыков самостоятельной работы, инновационной деятельности в сфере лингвистики и методики преподавания иностранного языка.

Список использованной литературы

1. «Волга – Янцзы»: студенты ОГУ приняли участие в юбилейном Российско-Китайском форуме // Режим доступа: <http://www.osu.ru/news/35288>
2. 2. История кафедры английского и китайского языков // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/652/kafedra/7024/info/0>
3. 3. Итоги международной олимпиады по иностранным языкам «ЯиК – язык и культура» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/news/35069>
4. 4. Магистерская программа «Теория и методика преподавания английского и китайского языков» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/4577/prof/5708/lvl/1/year/2024/>
5. 5. Международная деятельность кафедры английского и китайского языков ОГУ // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/652/kafedra/7024/info/13>
6. 6. Международный студенческий научный семинар «Концептуализирующий потенциал языков единиц» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/news/34852>
7. 7. Международная студенческая научно-практическая конференция «Мировые языки в образовании будущего» // Режим доступа: <https://konf.osu.ru/worldlang/>
8. 8. Мероприятия студенческого научного общества «Интерпретация мира в языке» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/5717>
9. 9. Научный семинар «Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/news/36018>
10. 10. Образовательная программа «Зарубежная филология» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/4577/prof/5172/lvl/3/year/2022/>
11. 11. Образовательная программа «Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в Азии» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/4577/prof/6196/lvl/3/year/2026/>
12. 12. Образовательная программа «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, китайский язык)» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/4577/prof/5316/lvl/3/year/2025/>
13. 13. Студенческое научное общество «Интерпретация мира в языке» // Режим доступа: <http://www.osu.ru/doc/4963>